

Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України

Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»

**Корпоративне право України
та європейських країн:
питання теорії та практики**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
за матеріалами
XV Міжнародної
науково-практичної
конференції

6-7 жовтня 2017 року

м. Івано-Франківськ, 2017

УДК 347(477)(082)
ББК 67.9 (4Укр)404я43
К68

Рекомендовано до друку Вченою Радою Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України (протокол № 8 від 27.09.2017 року)

Редакційна колегія:

- В.В. Луць** – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України;
- О.Д. Крупчан** – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України;
- В.А. Васильєва** – доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», головний науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

К68 Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст]: *Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) /* НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – Івано-Франківськ, 2017. - 290 с.

У збірник включені тези наукових доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, організованої Лабораторією проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України спільно з навчально-науковим юридичним інститутом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та проведеною у м. Івано-Франківську 6-7 жовтня 2017 р.

Для студентів, слухачів, курсантів юридичних факультетів, науковців, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

© Науково-дослідний Інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України, 2017

© Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017

Коструба А.В.

*доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри цивільного права Навчально-наукового
юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника»*

ДО ПРИРОДИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРозУМІННЯ

Проблема визначення природи корпоративних правовідносин, з'ясування їх місця в системі права має вирішальне значення під час інтелектуального супротиву загарбникам цивільно-правових інституцій. Останнім часом це набуває свого поширення з боку представників господарського права. Найбільш слабкі позиції ми відчуваємо саме в корпоративному праві.

Принципово в правовій науці сформовано дві теорії, зміст яких надає відповідь на поставлене питання.

Відповідно до першої теорії, корпоративні правовідносини входять в сферу правового регулювання господарського права (Щербина В. С., Вінник О. М., Лукач І. В., Погрібний Д. І., Переверзев О. М. тощо).

Друга теорія місця корпоративних правовідносин в системі права має цивілістичну спрямованість (Спасибо-Фатєєва І. В., Кузнецова Н. С., Харитонов Є. О., Майданик Р. А., Коструба А. В. тощо).

В якості компромісної певне місце займає теорія, відповідно до якої корпоративні правовідносини мають комплексний (міжгалузевий характер), що дозволяє віднести, на думку представників цього напрямку, корпоративні правовідносини до предмету правового регулювання трудового, фінансового, цивільного, адміністративного та господарського права (Кравчук В. М., Кібенко О. Р., Шиткина І. С. тощо).

Доречі, останнім часом отримало свого поширення думка про адміністративно-правову природу корпоративних правовідносин, відповідно, віднесення останніх до предмету адміністративно-правового регулювання (Гончарук Т. С., Нашинец-Наумова А. Ю.).

В першу чергу підкреслимо, що корпоративні правовідносини позбавлені адміністративно-правової природи. Загальновизнаним є той факт, що адміністративні правовідносини (якщо припустити, що корпоративні правовідносини є частиною сфери адміністративно-правового регулювання, то буде не менш логічним визнати, корпоративні правовідносини різновидом адміністративних правовідносин) це результат

впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб'єктів сфери державного управління в наслідок якого між ними виникають сталі правові зв'язки державно-владного характеру. Отже, особливістю адміністративних правовідносин (а за логікою представників цього напрямку, в тому числі й корпоративних) є те, що вони складаються переважно в сфері державного управління. Адміністративні правовідносини виникають в зв'язку із здійсненням органами державного управління своїх управлінських функцій, тобто в процесі виконавче-розпорядчої діяльності.

З другого боку, обов'язковим для адміністративних правовідносин є участь в їх правореалізації органу державного управління (органу державної влади), іншого носія повноважень державно-владного характеру. Крім того, адміністративні правовідносини виникають за межами зустрічного волевиявлення сторони таких правовідносин. Умовою їх встановлення є імперативна вимога нормативно-правового акту.

Наведений скорочений аналіз природи адміністративних правовідносин дозволяє дійти висновку про інструментальну протилежність у формуванні корпоративних правовідносин та адміністративних правовідносин.

Але в такому разі ми ведемо мову про адміністративно-правовий вплив на певну сферу суспільного життя., зокрема сферою економіки. Завданням такого впливу є забезпечення економічної стабільності, гармонійного розвитку виробництва і соціальної сфери тощо. Такий адміністративний вплив має зовнішній характер, він не впливає на структурні відносини між учасниками корпоративних правовідносин та не перетворює їх на публічно-правові.

Останнім часом в юридичній літературі почали звертати увагу на самостійний характер корпоративних правовідносин, який пов'язаний із управлінським аспектом. Так, на думку Сердюк О. Б. саме наявність управлінського елемента, нетипового для зобов'язальних цивільно-правових відносин, в деякій мірі наближує їх до предмету адміністративного права.

Корпоративне правовідношення розглядається автором відносно участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством. Ці правовідносини, за переконанням Сердюк О.Б., пов'язані з участю акціонерів у роботі загальних зборів, контролем акціонерів за діяльністю товариства тощо. Таким чином, на думку автора, корпоративне правовідношення не може бути віднесено ні до цивільного, ні до адміністративного.

Відсутність адміністративно-правової складової в природі корпоративних правовідносин ставить під сумнів положення теорії про комплексний (міжгалузевий) характер таких правовідносин (Кравчук В. М., Кібенко О. Р., Шиткіна І. С.). Аналіз наукових доробок вчених

дає нам можливість переконатися, що міжгалузевий характер корпоративних правовідносин обумовлений широким колом їх суб'єктів, що не відповідає змісту корпоративних правовідносин.

В українському правовому полі ідеологом віднесення корпоративних правовідносин до сфери впливу господарського права виступає Щербина В. П. Загальна теза його теорії полягає в тому, що структура корпоративних правовідносин передбачає наявність майнового та організаційного елементів, що не є характерним для цивільного права. Віднесення корпоративних відносин, що характеризуються нерозривним поєднанням майнових і організаційних елементів, до предмету цивільно-правового регулювання призводить до ігнорування положення цивільного законодавства України, згідно з яким їм регулюються особисті немайнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (ч. 1 ст. 1 ЦК України).

Інакше кажучи, камінням спотикання в цьому питанні є природа організаційної складової в корпоративному правовідношенні. Майнова складова суть є приватно-правова і не створює штучних перешкод для визнання цивільно-правової природи корпоративних правовідносин. Але, не викликає сумніву, що організованість не є константою публічно-правового характеру. Організованість - фактор формування певних приватно-правових конструкцій, зокрема юридичної особи. Так її ознакою є організаційна єдність, що є похідним елементом організаційних відносин проти яких в цивільному праві завзято каже Щербина В. П. Конструкція попереднього договору, цивільно-правову природу якого не оспорує жоден із представників школи господарського права в Україні, містить в собі організаційні елементи, які закріплюються в правовідносинах певного типу. Так, зобов'язання до укладання основного договору в майбутньому на умовах встановлених в попередньому природно вимагає організаційності волевиявлення учасників договірних відносин. За великим рахунком накопичення юридичних фактів, які системно можуть бути підставною виникнення цивільних правовідносин (стаття 11 ЦК України) є результатом організаційної діяльності заінтересованих осіб.

Отже організаційність в корпоративних правовідносинах не є критерієм їх господарсько-правової самобутності. Фактор організаційності в праві не заперечує цивільно-правового характеру побудови певної конструкції. Отже організаційна складова в корпоративних правовідносинах позбавлена публічно-правового характеру. Організаційність є проявом впорядкування будь-яких соціальних зв'язків, як форма ефективності в прагненні отримання певного результату.

Обмеження принципу автономії волі в корпоративних правовідносинах як аргумент на користь господарсько-правової теорії їх формування, на чому наполягає Вінник О. М., на нашу думку має корелюватися цивільно-правовою природою відносин представництва. Як вірно зазначає Цюра В. В. орган юридичної особи як її представник не є суб'єктом будь-яких прав та обов'язків, відокремлених від цивільних прав та обов'язків юридичної особи. З цієї логіки виникає розумне питання про яку деформованість вільного волевиявлення йде мова, коли характер відносин між корпорацією та органом її управління виключає автономність останнього. Правові відносини між юридичною особою та її органом не мають природу представництва. Орган управління є ототожненням юридичної особи.

Отже, корпоративні правовідносини мають цивільно-правову природу. Не зважаючи на те, що поняття корпоративних прав дається у Господарському кодексі України, їх зміст розкривається в Цивільному кодексі України (стаття 100 ЦК України, статті 113 – 166 ЦК України), положення якого регулюють порядок виникнення, здійснення, захисту та припинення корпоративних прав обов'язків.

Суб'єктами корпоративних правовідносин є корпорація та її учасники (засновники). Це ідентифіковані суб'єкти цивільного прав. Також зазначимо, що об'єкт корпоративних правовідносин специфікований приватно-правовим контентом (задоволення інтересу учасників корпоративних правовідносин забезпечується шляхом безпосереднього впливу на належне їм майно (об'єкт - поведінка). В свою чергу, враховуючи те, що правомочності носія речового права пов'язані з володінням речі, об'єктом корпоративних правовідносин є також виступає річ (об'єкт - річ). Наведене розуміння об'єкту корпоративних правовідносин вписується в методологічні уявлення про цивільне право України.